

Diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante una Emergencia de la Planta de Beneficio AVINORT LRM SAS, Ubicada en la Vereda Peracos del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander

Design of the prevention, preparation and response plan in the event of an emergency for the AVINORT LRM SAS processing plant, located in the Peracos village of the municipality of Cúcuta, Norte de Santander.

Paola Andrea Durán Santos
Profesora en Esp. En Gerencia de Riesgos Laborales
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
pduransanto@uniminuto.edu.co
ORCID:0000-0001-6817-315X

Edgar Leonardo Akli Sarmiento
Ingeniero Agroindustrial

María Alejandra Rojas Torres
Administradora de empresas

Resumen

Para la empresa avícola AVINORT LRM SAS, es de vital importancia establecer el Diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante una Emergencia como mecanismo de control, para mantener en niveles seguros las diferentes condiciones adversas que se puedan llegar a materializar en la planta de beneficio avícola; por lo tanto, se desarrolló dicha propuesta mediante el diagnóstico de las condiciones actuales de las instalaciones, de los recursos internos y externos para la atención de cualquier emergencia y de la identificación de las amenazas mediante el análisis de vulnerabilidad de la planta. Lo anterior, permitió determinar las respectivas medidas de intervención para la mitigación de las posibles eventualidades que se puedan presentar. Conforme a lo mencionado, se definieron los procedimientos operativos normalizados (PON) para minimizar los efectos lesivos que puedan afectar a las instalaciones de la planta, a sus ocupantes en general, a los procesos que allí se realizan y al patrimonio del empleador. Seguido a esto, se conformó el Comité Operativo de Emergencias y los diferentes equipos de brigadistas, definiendo sus roles y funciones, las cuales, deben cumplir al presentarse una emergencia.

Palabras claves: Amenaza; Análisis de Vulnerabilidad; Diseño; Emergencia; Mitigación; Medidas de Intervención; Procedimientos Operativos Normalizados, Comité Operativo de Emergencias.

Abstract

For the poultry company AVINORT LRM SAS, it is vitally important to establish the Design of the Emergency Prevention, Preparation and Response Plan as a control mechanism, to maintain at safe levels the different adverse conditions that may materialize in the production

plant poultry benefit; Therefore, this proposal was developed through the diagnosis of the current conditions of the facilities, the internal and external resources to respond to any emergency and the identification of threats through the vulnerability analysis of the plant, which, allowed determining the respective intervention measures to mitigate possible eventualities that may arise. Finally, the Emergency Operational Committee and the different teams of brigade members were formed, defining their roles and functions, which they must fulfill when an emergency occurs. In accordance with the above, standard operating procedures (SOPs) were defined to minimize the harmful effects that may affect the general occupants of the plant facilities, the processes carried out there and the employer's assets.

Keywords: Threat, vulnerability analysis, design, emergency, mitigation, intervention measures, Standard Operating Procedures, Emergency Operational Committee.

INTRODUCCIÓN

En el marco normativo legal vigente regido en Colombia por el decreto 1072 de 2015 en el Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.25; el cual, determina el carácter obligatorio de cumplimiento de todas las organizaciones, quienes deben implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como los proveedores y visitantes.

De acuerdo con lo anterior, es necesario que las empresas cuenten con la implementación del Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante una Emergencia, para evitar sanciones o multas que puedan asumir por el incumplimiento de dicha norma; además, permite actuar de manera oportuna ante el desarrollo de cualquier condición que atente contra la integridad y bienestar de los trabajadores de la organización y del patrimonio del empleador.

Marco Teórico Referencial

En el desarrollo de este proyecto se consideró pertinente tener presente el Decreto 1072 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector trabajo), el cual, determina las disposiciones normativas necesarias para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con las que, las empresas deben contar de manera obligatoria que les permitan el buen manejo y disposición de los recursos existentes para la atención ante una posible contingencia.

Para la identificación de las amenazas tanto internas como externas y el análisis de vulnerabilidad de la planta, se tomó como referencia la Guía para elaborar planes de emergencias y contingencias de la Alcaldía de Bogotá, (2012), y a su vez, se realizó un inventario de los recursos existentes para la atención de emergencias, además, se establecieron los diferentes procedimientos operativos normalizados de las amenazas priorizadas existentes en la empresa, con el fin de mitigar las consecuencias de las mismas.

Título: Diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para Importaciones Duque Giraldo S.A.S realizado por los autores Rodríguez - Rodríguez – Duque para la Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano para presentar como Trabajo de grado.

De la misma forma, Buschmann., Carrasco., Alishetty., Paige., Alameh., & Weissman. (2021)., realizan el diagnóstico empresarial para EDS PINAR DEL RIO en el que se determinó que la actividad desarrollada por la compañía requería de la revisión y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia ya que se encontraba obsoleto, lo que genera un incremento en las posibilidades de que se magnifiquen los riesgos, aumentando las posibilidades de lesionar la salud de su equipo de trabajadores, aplicando así un enfoque mixto de tipo descriptivo aplicando la lista de chequeo, cuyos resultados determinan como amenazas inminentes los incendios, explosiones, derrames de hidrocarburos y fugas de gas, lo que permite generar la priorización de los escenarios que les permita actuar de forma eficaz durante dichos sucesos.

METODO

De acuerdo con Garduño Román (2002), se determina que el enfoque con el que se definió el proyecto del Diseño del Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante una Emergencia en la planta de beneficio avícola AVINORT LRM S.A.S ubicada en la vereda Peracos, del municipio de Cúcuta Norte de Santander, es de tipo mixto debido a que se observan las dos rutas de investigación, tales como, la cuantitativa y cualitativa; ya que, la primera se puede identificar por medio de números, (lo objetivo) y la segunda se basa en lo que se puede apreciar, (lo subjetivo).

Tiempos atrás no existían los enfoques mixtos y según, Flick (2012) es de gran importancia la combinación de estas dos investigaciones para lograr tener una mejor perspectiva del análisis y de la práctica que se puede observar de varias formas.

Este proyecto tuvo como alcance las instalaciones de la planta de beneficio AVINORT LRM SAS ubicada en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, sus colaboradores, contratistas, proveedores y demás personas que pudieran estar presentes en la empresa en el momento de materializarse una amenaza o alguna situación de desastre; el cual, ha sido estructurado sobre las características y necesidades de dicha organización.

Para el desarrollo de dicha propuesta se tomó la población total de trabajadores de la planta de beneficio avícola de AVINORT LRM SAS, la cual, tiene 26 colaboradores; y estos, representan el 100% de la muestra del estudio realizado.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el desarrollo de las diferentes fases para el cumplimiento del objetivo general del diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante una Emergencia de la planta de beneficio avícola AVINORT LRM S.A.S se realizó, mediante las etapas como se puede evidenciar en la siguiente ilustración.

En la etapa inicial del proyecto se evidenció que la empresa no contaba con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante una Emergencia incumpliendo así, con el requisito normativo definido en el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, arriesgándose a ser sancionados por el Ministerio de Trabajo. A partir de lo anterior, se plantearon los fundamentos de la planeación con los que se proyectó el objetivo general y los específicos, teniendo como base la documentación existente relacionada con el SG - SST para el análisis inicial.

Posterior a esto, se realizó una visita de reconocimiento a la planta de beneficio avícola AVINORT LRM S.A.S el día 15 de septiembre del año 2023, en la que se llevó a cabo el recorrido por las instalaciones de la planta, con el fin de elaborar un diagnóstico de las condiciones iniciales en las diferentes áreas de la empresa. Además, se diseñó la encuesta de conocimiento sobre el plan de emergencia dirigida al personal, la cual, fue diligenciada por medio digital haciendo uso de las plataformas de Google Drive arrojando que, el 57% del personal tiene la capacidad de identificar qué es un plan de emergencias en tanto, que el 78.9 % identifican qué hacer si llega a ocurrir un sismo dentro de la planta y un 42.1% del personal no saben cómo actuar ante una eventualidad de riesgo.

Durante la visita se pudieron inspeccionar los recursos internos con los que la empresa cuenta para la atención de emergencias, haciendo un inventario mediante una lista de chequeo, previo a la identificación de las amenazas internas y externas, y el diseño de la matriz de vulnerabilidad. Una vez determinadas las amenazas se propusieron las respectivas medidas de intervención con el fin de prevenir y minimizar el nivel de afectación ante la materialización de un evento adverso.

Con base a los resultados obtenidos en el objetivo uno se determinó que los planes operativos normalizados que le aplican a la planta de beneficio avícola AVINORT LRM S.A.S son los siguientes: evacuación y rescate, movimientos sísmicos, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, incendios, explosiones, hurtos, secuestros y brotes epidémicos.

Con base en el cronograma de actividades formulado, una vez cumplidos los objetivos uno y dos se procedió a convocar a todos los trabajadores de la planta a una reunión para la conformación voluntaria del Comité Operativo de Emergencias y el equipo de Brigadistas, dejando constancia en el acta de la consolidación del respectivo comité. Este trabajo finalizó con el desarrollo de las diferentes capacitaciones del plan de emergencias relacionadas con primeros auxilios básicos y manejo de extintores para el control de incendios.

CONCLUSIONES

Con en el diagnóstico inicial realizado a la empresa de beneficio avícola AVINORT LRM S.A.S, se concluye que las instalaciones de la empresa en general están en buen estado (a pesar, que tiene ya varios años de funcionamiento), sin embargo, se presentan condiciones inseguras que pueden representar una fuente de amenazas de origen tecnológico, ya que se evidencian conexiones eléctricas en algunas áreas que no cumplen con la norma vigente de seguridad. Por tanto, es debe realizar de manera prioritaria la adecuación de todas las instalaciones eléctricas conforme a los respectivos requerimientos normativos.

Además, la planta cuenta con una caldera que se encarga de producir vapor de agua y esta, es alimentada con gas propano suministrado desde un cilindro de almacenamiento ubicado en el patio de maniobras de la planta; cabe mencionar, que en el año 2022 se materializó un incidente por la explosión leve de la caldera ocasionada por la acumulación de gas al interior de ella. Por esta razón, se hace necesario ejecutar mantenimientos periódicos preventivos a toda la maquinaria y equipos que puedan representar amenazas de incendios y explosiones para evitar la ocurrencia de otro evento similar.

Para el año 2022 se registró una eventualidad de inundación al interior de la planta por fuertes lluvias, ocasionando pérdidas económicas de baja cuántica. Esto se presentó debido a la reducción que presentaba en la tubería a la salida de la red hidráulica de aguas de escorrentías superficiales. Para prevenir que ocurra nuevamente este tipo de sucesos se sugiere el mantenimiento y limpieza frecuente de todas las redes hidráulicas, tanto las de aguas residuales domésticas y como las no domésticas.

Debido a que la planta se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo social, desolada, lejana y poco transitada, que facilitan las condiciones que propician que la organización esté expuesta a amenazas de tipo antrópicas; ya que, para el año 2023 se presentó el hurto de un furgón refrigerado dentro de las instalaciones de la empresa que se encontraba al interior de los parqueaderos en horas de la madrugada. Por esta razón, es necesario contratar con un grupo de vigilancia privada que sea responsable de brindar seguridad y protección al patrimonio de la organización

Con la conformación de la brigada de emergencia se genera una capacidad de reacción ante determinados eventos de emergencia, que permiten minimizar la posibilidad de afectación de los bienes materiales, y vidas humanas; de acuerdo a esto se hicieron las capacitaciones pertinentes donde se involucró todo el personal de la planta para generar preservar la integridad física de cada trabajador

Referencias

- Alcaldía de Bogotá, (2012). <https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Prevencion-preparacion-y-respuesta-ante-emergencias.pdf>
- Buschmann, M. D., Carrasco, M. J., Alishetty, S., Paige, M., Alameh, M. G., & Weissman, D. (2021). Nanomaterial Delivery Systems for mRNA. *Vaccines*. *Vaccines*, 9(1), 65. <https://doi.org/10.3390/vaccines9010065>

Carduño Román, S. (2002). Enfoques metodológicos en la investigación educativa. *Investigación Administrativa*, 31, 11-24.

Flick, U. (2012). *Introducción a la Investigación*. Morata. ISBN 8471124807.

Ministerio, T. (2015). Decreto 1072 del 2015.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. *Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias*. (2020). [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gth-p004_v3.pdf](https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gth-p004_v3.pdf)